

СУТ БЕЗИ САРАТОН КАСАЛЛИГИДА ПАКЛИТАКСЕЛ ВА АНОР ДОНАГИ ЁҒИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН КАЛАМУШЛАР БУЙРАГИ ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Бахронов Ж.Ж

Абу Али ибн Сино номидаги Бухаро давлат тиббиёт институти,
Узбекистон, Бухаро.ш, Навои кўчаси 1уй.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803895>

Аннотация. Паклитаксел кимётерапия дори воситаси митоз ингибиторлари саналиб, хужайра бўлинишини блоклайди, микронайчалар ва баъзи фермент оқсиллари функциясини бузади, шунингдек аминокислоталар ва баъзи бошқа моддалар, масалан нуклеин кислоталар, ёғлар синтези алмашинувини ўзгартиради ва хужайра нафас олишига таъсир қилади. Анор донаги ёғи антиоксидантлик хусусияти туфайли эркин радикалларга қарши курашда актив иштирок этади ва саратон касалликлари кимётераписида тўқималарни шикастловчи таъсирини камайтиради.

Калит сўзлар: саратон, концироген, кимётерапия, саркома.

Долзарблиги. Паклитаксел кимётерапия дори воситаси митоз ингибиторлари саналиб, хужайра бўлинишини блоклайди, микронайчалар ва баъзи фермент оқсиллари функциясини бузади, шунингдек аминокислоталар ва баъзи бошқа моддалар, масалан нуклеин кислоталар, ёғлар синтези алмашинувини ўзгартиради ва хужайра нафас олишига таъсир қилади [2,5].

Анор донаги ёғи антиоксидантлик хусусияти туфайли эркин радикалларга қарши курашда актив иштирок этади ва саратон касалликлари кимётераписида тўқималарни шикастловчи таъсирини камайтиради. 6 ойлик каламушларда сут бези саратон касаллигини моделлаштириб [1,4], паклитаксел кимётерапия дори воситаси ва анор донаги мойини даволаш усули сифатида қўллаганимизда турли кўринишдаги патоморфологик ўзгаришларга дуч келдик.

Табиий антиоксидант ҳисобланадиган анор донаги ёғи канцероген хусусиятларни бартараф этувчи восита сифатида қўлланилиши мумкин. Шу сабабли, сўнгги йилларда, айниқса, ўсимлик манбаларида тўқима шикастланишларида даво воситаларини табиий антиоксидантларга алмаштиришга катта эътибор қаратилмоқда [3,6]. Анор донаги ёғини истеъмол қилиш саратон касаллигида кимётерапиядан кейин қўллаш беморлар аҳволига таъсири ҳақида маълумотлар йўқлиги сабабли, ушбу тадқиқот анор донаги ёғининг инсон саломатлигига таъсирини ўрганишга бағишланган.

Тадқиқот объекти сифатида 6 ойлик оддий вивариум шароитида 64 та оқ рангли зотсиз урғочи каламушлар қўлланилди.

Материал ва усуллар. Тажрибалар виварий шароитида янги туғилган 64 та оқ урғочи зотсиз каламушларда ўтказилди. Унда 6 ойлик каламушлар жалб қилинди. Тажрибаларда ҳайвонлардан фойдаланиш бўйича этика қоидаларига, Хельсинки конгресси талабларига риоя қилинди. Тажрибалар бошланишидан олдин барча жинсий етук каламушлар бир ҳафта давомида карантинда бўлди ва соматик ёки юқумли касалликларни ҳисобга олмагандан сўнг улар одатий бир хил шароитдаги виварий режимига ўтказилди. Тажриба давомида меъёрий ва тажриба гуруҳларидаги ҳайвонларнинг хатти-ҳаракатлари ва физиологик ҳолати назорати қилиб борилди. Каламушлар 3 гуруҳга бўлинди (n = 64): 1-назорат гуруҳидаги (n = 40); 2-гуруҳ (n = 12) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,2 мг/кг дозада томир ичига паклитаксел дори воситаси ва интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 21 кун давомида 0,7 мл

ҳажмдаги дистилланган сув киритилиб турилди; 3-гурӯҳ ($n = 12$) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,2 мг/кг дозада томир ичига паклетаксел дори воситаси ва интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 21 кун давомида 0,7 мл ҳажмдаги анор донаги ёғи киритилиб турилди.

Тадқиқот натижалари. Табиий антиоксидант ҳисобланадиган анор донаги ёғи канцероген хусусиятларни бартараф этувчи восита сифатида қўлланилиши мумкин. Шу сабабли, сўнгги йилларда, айниқса, ўсимлик манбаларида тўқима шикастланишларида даво воситаларини табиий антиоксидантларга алмаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Анор донаги ёғини истеъмол қилиш саратон касаллигида кимётерапиядан кейин қўллаш беморлар аҳволига таъсири ҳақида маълумотлар йўқлиги сабабли, ушбу тадқиқот анор донаги ёғининг инсон саломатлигига таъсирини ўрганишга бағишланган.

6 ойлик сут бези саратон касаллигига чалинган каламушларда паклитаксел дори воситаси қўллаганимизда буйракларнинг мутлоқ оғирлиги 1365,91 мг дан 1557,38 мг гача, ўртача $1469,43 \pm 23,12$ мг гача, тажрибанинг 1-гурӯҳидан 13,61 % га кам, ўнг буйракнинг узунлиги 15,98 мм дан 16,92 мм гача, ўртача - $16,48 \pm 0,76$ мм, экспериментнинг 1-гурӯҳидан 5,75% га кам, кенглиги ўртача 8,31 мм дан 9,28 мм гача, ўртача $8,79 \pm 0,17$ мм, экспериментнинг 1-гурӯҳига нисбатан 7,45% га кам, қалинлиги 7,65 мм дан 8,55 мм гача, ўртача $8,12 \pm 0,64$ мм, экспериментнинг 1-гурӯҳига нисбатан 5,04% га камроқни ташкил қилди.

Сут бези саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушлар гурӯҳига 0,2 мг/кг дозада паклитаксел дори воситаси ва 21 кун давомида интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 0,7 мл ҳажмдаги анор донаги мойи қўллаганимизда буйракларнинг мутлоқ оғирлиги 1472,53 мг дан 1700,05 мг гача, ўртача $1587,21 \pm 14,08$ мг гача, бу тажрибанинг 2-гурӯҳидан 7,42 % га ва 5-гурӯҳидан 3,97 % га кўп, буйракнинг узунлиги 16,51 мм дан 18,37 мм гача, ўртача $17,43 \pm 0,24$ мм, бу экспериментнинг 2-гурӯҳидан 5,45% ва 5-гурӯҳидан 2,12 % га кўп, кенглиги ўртача 8,93 мм дан 9,68 мм гача, ўртача $9,27 \pm 0,5$ мм, бу эса экспериментнинг 2-гурӯҳига нисбатан 5,18% ва 5-гурӯҳидан 2,16 % га кўп, қалинлиги 8,67 мм дан 8,98 мм гача, ўртача $8,77 \pm 0,43$ мм, экспериментнинг 2-гурӯҳига нисбатан 7,41% ва 5-гурӯҳидан 4,68 % га қалинроқ эканлигини кўрсатди.

Хулоса. Гистологик текширув шуни кўрсатдики, экспериментал гурӯҳнинг сут бези саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушларида 0,2 мг/кг дозада паклитаксел дори воситаси ва 21 кун давомида интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 0,7 мл ҳажмдаги анор донаги мойи қўлланилганда Буйракнинг матлоқ оғирлиги ва ҳажми тажрибанинг 2-гурӯҳига қараганда ошганлиги кўрилди. Гистологик жиҳатдан буйрак ҳажмида яққол ўзгаришлар аниқланди, бу эса морфометрик кўрсаткичлар билан тасдиқланди.

References:

1. Андреева С. Д. Возрастные изменения ультраструктурной организации нефронов свиньи / С. Д. Андреева // International journal of experimental education.- 2014. - №1. - С. 58-60.
2. Бахронов, Ж. Ж. (2022). Морфологическая И Функциональная Изменения Почки При Токсическое Поражение Печени. *Central Asian Journal of Medical and Natural*

Science, 3(5), 332-335.

3. Бахронов, Ж. Ж. (2022). Саратов Касаллиги Кимётерапиясида Буйракларнинг Шикастланиши. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 1(7), 95-99.
4. Бахронов.Ж.Ж. Буйрак тузилишининг морфофункционал хусусиятлари ва турли хил ташқи омиллар таъсирида ўзгариши// Доктор ахборотномаси. –Самарқанд, - 2020, № 3.1 - (96), 120-122 б. (14.01.00; № 35)
5. Бахронов, Ж. Ж., & Тешаев, Ш. Ж. (2020). Морфометрическая характеристика частей нефрона почек крыс в норме и при воздействии антисептика-стимулятора дорогова фракции 2 на фоне хронической лучевой болезни. *Проблемы биологии и медицины*, (4), 138-140.
6. Бахронов Ж. Ж. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ //Интернаука. – 2021. – №. 21-1. – С. 61-63.